

XORAZM VILOYATIDA SOVET DAVRIDA MADANIY-MARIFIY MUASSASALAR FAOLIYATI (1945-1985-YILLAR)

Quranboyeva Sevinchoy Maqsud qizi
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

CULTURAL AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE KHOREZM REGION DURING THE SOVIET PERIOD (1945-1985)

Quranboyeva Sevinchoy Maqsud qizi
Doctoral student of Urganch State University.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19229311>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 1945-1985-yillarda Xorazm viloyatida madaniy-ma'rifiy muassasalar faoliyatining asosiy yo'nalishlari va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda teatrlar, kutubxonalar muzeylar, madaniyat uylari va klub muassasalarining viloyat aholisining ma'naviy hayotidagi o'rni hamda ularning sovet davri madaniy siyosati doirasidagi faoliyati yoritiladi. Maqola Xorazm viloyati misolida madaniy muassasalar faoliyatining hududiy xususiyatlarini aniqlash hamda mazkur sohaning ijtimoiy ahamiyatini baholashga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Sovet davri, madaniy-marifiy muassasalar, madaniyat siyosati, teatrlar, kutubxonalar, muzeylar, madaniyat uylari, aholi ma'naviy hayoti.

Abstract. This article analyzes the main directions and stages of development of cultural and educational institutions in the Khorezm region during 1945-1985. The study examines the role of theatres, libraries, museums, cultural centers, and club institutions in the spiritual life of the regional population, as well as their activities within the framework of Soviet cultural policy. The article aims to identify the regional characteristics of the functioning of cultural institutions in the Khorezm region and to assess the social significance of this sphere.

Key words. Soviet period, cultural and educational institutions, cultural policy, theatres, libraries, museums, cultural centers, spiritual life of the population.

XX asrning ikkinchi yarmi -O'zbekiston tarixida madaniyat va ma'rifat sohasida tub o'zgarishlar yuz bergan davr bo'ldi. Ikkinchi jahon urushi yillaridan so'ng, xalq xo'jaligini tiklash, aholining ma'naviy hayotini barqarorlashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Madaniyat uylari, kutubxonalar, klublar, teatrlar va xalq ijodi markazlari faoliyatini qayta yo'lga qo'yish orqali aholi o'rtasida siyosiy, estetik va axloqiy tarbiyani kuchaytirish vazifasi qo'yildi.

Shu boisdan 1945-1985-yillarda Xorazm viloyati madaniy-marifiy muassasalari soni ko'paydi, ularning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi, faoliyat turlari kengaydi. Ularning rivojlanishining o'ziga hos jihati shundan iboratki, qishloqlarda madaniyat muassasalari tarmog'i shahardagiga qaraganda tez su'ratlar bilan o'sdi. Natijada o'rganilayotgan davr oxiriga kelib viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan madaniy-marifiy muassasalarining 80-85 % i qishloqlarda tashkil qilingan. Madaniy-marifiy klublar, kutubxonalar, teatrlar, kinoteatrlar, madaniyat va istirohat bog'lari va boshqalar ma'naviy hayotni rivojlantirish va boyitishda muhim ro'l o'ynay boshladi. Aynan shu davrlarda viloyatimizda madaniy-oqartuv muassasalarining katta tarmog'i vujudga keldi. Viloyatimizning shahar va qishloqlarida hashamatli ko'rkam qulublar, madaniyat uylari vujudga keldi. Agar 1949-yilda viloyat markazida

bir o'ringa, Urganch va Xiva shaharlarida 2 o'ringa, rayon markazlarida 9 o'ringa madaniy-oqartuv muassasalari mehnatkashlarga xizmat qilgan bo'lsa, (1) 1952-yilda 11 madaniyat uyi, 137 qiroatxona, 61 kutubxona, 137 klub aholiga xizmat qilgan. (2) Bu ko'rsatkich 1984-yilga kelib yanada oshgan va 276 madaniyat uyi, viloyat musiqali drama teatri, xalq teatrlari, madaniy oqartuv muassasalari ishlab turgan. (3) Madaniy-oqartuv muassasalari orqali kitobxonlik kengaydi, teatr va musiqa san'ati ommalashdi. Bu esa Xorazmning milliy qadriyatlarini saqlash va rivojlantirishga xizmat qildi.

Aholi madaniy saviyasini oshirishda klublar va madaniyat saroylarining ahamiyati katta bo'lgan. Bu muassasalar aholining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, turli to'garaklar, havaskorlik jamoalari faoliyatini tashkil etish, konsertlar, bayramlar o'tkazish orqali jamiyatda ijtimoiy-siyosiy faollikni oshirishga xizmat qilgan. Qoraqalpog'iston ASSR, viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha klub muassasalarining soni O'zbekiston SSRda 1953-yilda 3415 ta (1963-yilda 2877 ta), Toshkent viloyatida 360 ta (1963-yilda 453ta), Sirdaryo viloyatida 182 ta (1963-yilda 191 ta), Andijon viloyatida 485 ta (1963-yilda 498 ta), Qashqadaryo viloyatida 278 ta (1963-yilda 192 ta) bo'lgan bo'lsa, Xorazm viloyatida 258 ta (1963-yilda 207 ta)ni tashkil qilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyatidagi klublar rivojlanishi boshqa viloyatlarnikiga qaraganda sust bo'lgan. Bu yillarda klublar soni biroz pasayishi kuzatilgan. Bunga sabab ushbu yillarda bu muassasalarning qishloq joylarida qisman birlashishi bilan bog'liq bo'lgan. Qishloq joylarida klublarning qo'shib yuborilishi aholi ijtimoiy va kundalik hayotiga salbiy ta'sir qilgan. Jumladan, klublar sonining kamayishi natijasida madaniy tadbirlar asosan tuman yoki yirik kolxoz markazlarida o'tkazila boshlanishi chekka qishloqlarda yashovchi aholining madaniy hayotdan chetda qolishiga sabab bo'lgan. Aholi orasida madaniy savodxonlik pasaydi. Bu jarayon madaniyat tizimini markazlashtirgan, biroq mahalliy madaniy hayotni cheklagan. Keyingi yillarda klublar tarmog'i kengaytirildi va 1980-yilga kelib ularning soni 255 taga yetgan. (4)-Natijada klublar aholining madaniy-ma'rifiy saviyasini oshirish, milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ro'l o'ynay boshlagan.

Kutubxonalar – aholiga bilim va kitob mahsulotlarini tarqatish, shuningdek, ilmiy-ommabop ma'lumotlarni yetkazib berishda asosiy vosita bo'lgan. Aynan kutubxonalar aholi ma'naviyatini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lgan. O'zbekiston KP (b) Markaziy Qo'mitasining 1944-yil 31-martda "Siyosiy-ma'rifiy muassasalar va ommaviy kutubxonalar ishini yaxshilash tadbirlari to'g'risida"gi qarorni qabul qildi. Bu qarorda urush paytida yopib qo'yilgan barcha kutubxonalarni qisqa vaqt ichida qayta tiklash, boshqa muassasalar tomonidan egallangan kutubxona binolarini qaytarib berish taklif qilingan. Sovet hokimiyati yillarida viloyatda ham kutubxonachilik yaxshi rivojlangan. Birinchi ommaviy kutubxona 1920-yilda Xivada ochilgan bo'lsa keyinchalik boshqa shahar va qishloqlarda ham asta-sekin "kitob klublari" tashkil qilina boshlagan. 1940-yilda kutubxonalar soni 100 ming nusxa kitob fondi bilan 96 ta bo'lgan bo'lsa, 1960-yilda kutubxonalar soni mos ravishda 182 taga va ulardagi kitoblar soni 777 ming taga yetgan. Kutubxonalar sonining ko'payishi nafaqat madaniyat tizimining yutug'i, balki butun jamiyat taraqqiyotining muhim omili bo'ldi. U aholining ma'naviy saviyasini oshirdi, ijtimoiy faollikni kuchaytirdi, kundalik hayotni ilm va madaniyat bilan boyitdi. Natijada, viloyat aholisi kitobxon, savodli va madaniyatli jamiyat sifatida shakllandi. 1964-yil may oyida Xiva ko'chasidagi 9-uyda Xiva shahrida birinchi jamoatchilik kutubxonasi tashkil qilindi. Unga pensioner Yusuf Toshpo'latov rahbarlik qilgan. (5) Xorazm

viloyatida jamoatchilik asosidagi xonaki kutubxonalar deb atalgan kutubxonalar keng tarqaldi. 1965-yil 15-avgustga qadar bunday kutubxonalar 10 ta bo'lib, ulardan 2 tasi qishloq joylarida, 4 tasi rayon markazlarida 4 tasi shaharda edi. Ularning kitob fondi 12 ming nushadan ortiq bo'lib kitobxonlarning soni 1000 ga yaqin edi. Aholi orasida kutubxona xizmatini yaxshilashda O'z SSR Ministrlar Sovetining 1959-yil 21-oktyabrdagi "Respublikada kutubxona ishining ahvoli va uni yaxshilash choralari to'g'risidagi" qarori muhim ro'l o'ynagan. Qarordan ko'zlangan maqsad har hil tarmoq kutubxonalari hamkorligini tashkil qilish edi. Chunki bu davrda respublikada kutubxona tizimini tashkil qilish hal qilinmagan edi. 1966-yilga kelib har bir yirik aholi punktlarida kolxoz, sovxozlarda, shaharlarda kutubxonalar tashkil qilina boshlagan. 1968-yilda qabul qilingan "Qishloq joylarida madaniy-oqartuv muassasalari ishini yaxshilash va ular tarmog'ini rivojlantirish tadbirlari to'g'risida'gi qaror asosida bunday kutubxonalar ommaviy davlat kutubxonalariga aylantirila boshlangan. 1970-yilda viloyatda 400 dan ortiq ommaviy kutubxonalar mavjud bo'lib ularda 1,7 mln nusxadan ortiq kitob va jurnallar mavjud bo'lsa, 1985-yilda mos ravishda ularning soni 522 taga, ulardagi kitob va jurnallar soni 4,8 million nusxani tashkil qilgan. 1980-yillarning boshlariga kelib respublikada aholi jon boshiga kitob bilan ta'minlanishi darajasi qishloq joylarida 1974-yildagi 2,7 kitobdan 4,3 kitobga yetdi. Bu ko'rsatkich Xorazm viloyatida qishloqlarida 6,3, Andijonda viloyatida 5,6, Toshkent viloyatida 4,9, Buxoro viloyatida 4,5 kitobni tashkil qilgan.(6) Demak, 1974-yilda Xorazm viloyati qishloq aholisi jon boshiga kitob bilan ta'minlanish darajasi respublika o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori bo'lgan. Bu holat viloyatda madaniy-oqartuv ishlarining samarali tashkil etilganligini, kutubxona tarmog'ining faol rivojlanganligini va aholining kitobga bo'lgan qiziqishi yuqoriligini tasdiqlaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 1975-yilda O'zbekistonda turli idoralarga qarashli 13 ming kutubxona mavjud bo'lib , bitta kutubxonaga o'rtacha 1053 kitobxon to'g'ri kelgan. 6273 ta ommaviy kutubxonadan esa 7 mln kitobxon foydalanar edi.(7)

Urushdan keyingi yillarda hukumat tomonidan xalq orasida olib boriladigan tashviqot-targ'ibot ishlarini ko'paytirishga madaniy muassasalarning faoliyatini jonlantirishga qaratilgan bir qancha qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston madaniy-marifiy muassasalari bu qarorlarni ijrosini to'liq ta'minlash ishlarini olib bordilar. Natijada kutubxonalarining kitob fondi yanada to'ldirildi, bu fondning muayyan qismini qishloq xo'jaligi adabiyoti tashkil qildi, kitobxonlar soni ham asta-sekin ko'paydi. Kitob kolxozchilar turmushi va mehnatiga toboro ko'proq kirib bordi, u mehnatkashlarning madaniy-marifiy, siyosiy jihatdan o'sishiga yordam beribgina qolmasdan qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida zarur bo'ladigan bilimlarni egallash manbaiga ham aylandi.(8)

Xorazmda madaniy taraqqiyotning o'ziga hos hususiyati muzey ishlarini tashkil qilish hisoblanadi. Muzeylar-tarixiy voqealarni, madaniy qadriyatlarini targ'ib etish, shuningdek, jamiyatning ma'naviy dunyosini boyitishga qaratilgan. Xorazmdagi ilk muzey 1920-yilda 27-aprelda Nurullaboy saroyida ochilgan. 1969-yilda Xiva tarixiy-inqilobiy muzeyi davlat tomonidan muhofaza qilinadigan "Ichan-qala" tarixiy-memoriy muzey qo'riqxonasiga aylantirildi. U Xiva shahrining tarixiy va badiiy qimmatga ega bo'lgan memoriy inshootlarini o'z ichiga oladi.(9) Urushdan keyingi yillarda viloyatda ham teatr faoliyati qayta tiklana boshladi. Teatr san'ati xalqning ma'naviy-ma'rifiy hayotini boyitishda, milliy o'zlikni saqlashda va badiiy tafakkurini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi. Dastlab Xorazmda ilk filmlar 1920-yillarning boshlaridanoq namoyish qilina boshlangan. Ularning muallifi o'zbek kinomotografiyasining asoschisi X. Divanov edi. Ogahiy nomidagi viloyat muzikali drama va komediya teatri

respublikamizning keksa san'at maskanlaridan biri bo'lib 1922-yilda tashkil topgan. Viloyatda 1945-yildan boshlab teatr sahnalari qayta jonlana boshladi. Aholining kino ko'rishga bo'lgan ehtiyojini mumkin qadar yaxshiroq qondirish uchun viloyatimizdagi mavjud kino tarmoqlarini ancha kengaytirish zarurati paydo bo'ldi. Shu maqsadda Urganch rayoni hududidagi posyolkalarda 400 o'rinli yangi kinoteatr qad ko'tardi. 1957-yilda Shovot, Yangiariq, Xonqa, Qo'shko'pir rayonlarida yozgi kinoteatr binolari qurilib ishga tushirildi. Xazoraspdada 400 o'rinli, Yangiariqda 500 o'rinli yozgi kinoteatrlar, Xivada 300 tomoshabinga mo'ljallangan qishgi kinoteatr binosi qurildi. (10) Qishloq mehnatkashlariga kino xizmatini yaxshilash maqsadida ko'chma kinolar tashkil qilingan va aholiga ko'rsatilgan. Kino ustanofkalari orqali rayon qishloqlarida qishloq xo'jaligiga doir va badiiy filmlar ko'plab ko'rsatilgan. Bular orasida "Yerni kuzda va chigit ekish oldidan ishlash sistemasi", "Paxtachilikda progressiv usulning ahamiyati", shuningdek "Yangi yer", "Do'stlik cho'qqisi", "Abu Ali ibn Sino", "Tohir va Zuhra", "Sevgi dostoni" kabi badiiy filmlar ham bor. Mahalliy aholi vakillari bu filmlarni zo'r qiziqish bilan tomosha qilganlar. 1960-yillarda boshlangan to'liq elektrlashtirish natijasida kinoteatrlar tarmog'i yanada kengaydi. Masalan, viloyatda 1940-yilda 28 ta bo'lgan bo'lsa, 1980-yilda 314 ta, 1985-yilda 422 taga yetgan. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadi-ki, bu davrda viloyat hududlarida kinoteatrlar soni yildan yilga oshib borgan. Buning sababi sovet davrida kino san'ati davlat mafkurasining eng ta'sirchan targ'ibot vositasi sifatida qaralgan. 1950-yillarda har bir yirik korxonaga yoki shaharcha huzurida madaniyat saroyi yoki kinoteatr bunyod etish majburiy talablardan biri bo'lgan. Aholi daromadlarining oshishi, ayollar va yoshlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini ortishi kinoga bo'lgan talabni kuchaytirgan. Natijada aholi orasida talab ortgani sababli kinoteatrlar soni ham muntazam oshib bordi va madaniy hordiq uchun eng qulay va ommaviy maskanlardan biriga aylandi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Xorazm viloyatidagi madaniy-ma'rifiy muassasalar sovet madaniy siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanib, aholi ma'naviy hayotini tashkil etishda muayyan o'rin egallagan. Teatrlar, kutubxonalar, muzeylar, madaniyat uylari va klub muassasalari aholining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, savodxonlik va madaniy darajasini oshirishga xizmat qilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madaniy-oqartuv muassasalari // "Xorazm haqiqati", 1949-yil 6-noyabr.
2. Xorazm haqiqati, 1952-yil 5-oktabr, №199 (6832).
3. Xorazm haqiqati, 1984-yil 27-oktabr, №209 (14921).
4. Бекметов Эркинбай. Подготовка колхозных кадров Узбекистана в период развитого социализма (1959-1970 гг.) (на материалах Хорезмской области) автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент-1975.Б -39.
5. Xorazm haqiqati, 1949-yil 2-avgust, №150 (6070).
6. O'sha aftoreferat...154-b
7. O. Qosimova O'zbekistonda kutubxonachilik tarixi. Toshkent "O'qituvchi" 1992.-B.141.
8. Библиотека в колхозе. Д.Якубов. Хорезмская правда. 1955-г. 6-июля. № 132.(3830).
9. Джуманиязов Р. Социально-экономическому планированию на селе – партийную заботу. – Ташкент: Узбекистан, 1982. – 76 с.
10. Xorazm haqiqati, 1958-yil 16-fevral, №33 (8209).